

Simulação e análise da expansão urbana na América Latina entre 1993 e 2020♣

Glauco UmbelinoÂ

Diego Rodrigues MacedoÂ

Palavras-chave: expansão urbana, geotecnologias, modelos de simulação, autômatos celulares, América Latina.

The logo for FAPEMIG, consisting of the text 'FAPEMIG' in white capital letters on a dark blue rectangular background.

♣ Este trabalho foi elaborado com o apoio da FAPEMIG.

♣ Professor adjunto e pesquisador da Faculdade Interdisciplinar em Humanidades e Núcleo de Geociências/UFVJM.

♦ Professor adjunto e pesquisador do Instituto de Geociências, Departamento de Geografia/UFMG.

Introdução

Na última década, a sociedade tem aumentado suas demandas por projeções demográficas associadas às simulações espaciais. Sabe-se que projeções são demandadas no planejamento de políticas públicas habitacionais, nos serviços de apoio à moradia, na provisão de infraestrutura e na existência de equipamentos coletivos de saúde, educação, abastecimento e lazer (UNFPA 2011; Umbelino, 2012, UN, 2014). O próprio Relatório sobre a Situação da População Mundial (UNFPA, 2011) apresentou o capítulo “Planejar com antecedência o crescimento das cidades”, mostrando a necessidade de evolução do conhecimento nesta área, uma vez que para 2020 estima-se que a população latino-americana em áreas urbanas atingirá cerca de 536 milhões de habitantes (UN, 2014). Apesar disto, existe uma carência de estudos que associem técnicas de projeções demográficas com o uso de geotecnologias no caso latino-americano.

Em estudos sobre distribuição espacial da população, há muito tempo é possível estimar o contingente populacional e domiciliar de uma região, respondendo a questão de “quantos seremos”; mas somente nos últimos anos tem sido possível uma representação espacial mais robusta sobre uma questão igualmente importante: “onde estaremos?”.

Tais estudos podem ser aperfeiçoados com o auxílio de Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) integrados com os modelos baseados em autômatos celulares (ACs), que possuem uma aplicabilidade relevante em simulações de expansão e adensamento urbanos (White e Engelen, 1997; Batty, 2005). Nos estudos de planejamento urbano, os ACs podem ser definidos como estruturas matriciais (ou raster) integrantes de SIGs, que tornam possível modelar o estado futuro de um objeto a partir do seu estado atual e de sua interação com os objetos vizinhos (White e Engelen, 1997; Batty, 2005). Atualmente, um dos grandes desafios dos planejadores é pensar na expansão de áreas urbanas, sendo que a simulação via ACs passa a ser uma alternativa metodológica poderosa para apontar “onde”, “como” e “quando” essa expansão urbana irá ocorrer, se determinados pressupostos forem seguidos.

Este trabalho propõe um exercício metodológico focado na utilização destas geotecnologias para a análise da expansão urbana dos países da América Latina, permitindo espacializar a população entre 1993 e 2003, bem como simular sua evolução territorial para 2016 e 2020.

Uso de geotecnologias no planejamento: aspectos conceituais e metodológicos

O objetivo deste tópico é realizar uma revisão da literatura sobre geotecnologias aplicadas às ciências sociais, em particular à demografia. Nas pesquisas sobre as relações entre população, espaço e ambiente, as geotecnologias, com destaque para o SIG, têm propiciado um ganho expressivo de informações, permitindo uma melhor compreensão e análise da ocupação populacional em diversas escalas, desde trabalhos na escala nacional, até a escala intra-urbana¹. As geotecnologias são ferramentas importantes para se planejar o uso do meio urbano, particularmente por viabilizarem estratégias de uso racional do espaço e gerarem informações úteis e precisas para a elaboração de políticas públicas mais eficazes.

Para uma melhor compreensão das geotecnologias utilizadas nesta tese, inicialmente é apresentado o conceito de geoprocessamento e de elementos fundamentais para sua operacionalização, como os geocampos e geobjetos. Posteriormente, são apresentadas as três ferramentas computacionais derivadas do geoprocessamento, que permitem analisar o uso e ocupação do solo no presente, bem como simular cenários futuros: Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), autômatos celulares (ACs) e mapeamento dasimétrico.

Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica

Geoprocessamento é um termo bastante amplo dentro das geotecnologias. Nesse trabalho, o conceito refere-se a um conjunto de tecnologias para processamento da informação, cuja localização geográfica é a característica indispensável para a análise. Trata-se de um conjunto de tecnologias que exige um esforço interdisciplinar para sua melhor compreensão e aproveitamento, sendo útil para todas as áreas do conhecimento nas quais a palavra “onde” apareça como característica de objetos que precisam ser analisados por um sistema informatizado (Câmara e Davis, 1999; De By et al, 2001; Longley et al, 2005). A seguir, estão descritos alguns requisitos especiais identificados na literatura que devem ser observados nas aplicações geográficas.

Considerando-se os modelos formais de representação de dados geográficos difundidos por Couclelis (1992), Câmara (1995 e 2005), Câmara e Monteiro (1999), Borges et al (2005) e Longley et al (2005), existem duas visões complementares de representação do espaço absoluto: os geo-objetos e os geocampos.

¹ Devido a essa ampla gama de opções, demógrafos têm adotado cada vez mais esses recursos computacionais nos estudos de população, tanto em encontros de associações profissionais quanto em artigos científicos. Nos últimos encontros da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (ABEP) e da International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), trabalhos buscando integrar aspectos teóricos, metodológicos e práticos associados ao uso de geotecnologias na demografia tem sido cada vez mais comuns, possuindo até Sessões Temáticas específicas, como pode ser verificado em www.abep.org.br e www.iussp.org.

O modelo de geo-objetos molda a realidade em um espaço onde entidades existem de forma discreta, são individualizáveis, e delimitadas por fronteiras bem definidas. Cada objeto tem suas propriedades e ocupa um determinado lugar no espaço. Os geo-objetos são representados por objetos espaciais do tipo ponto, linha e polígono. Cada entidade possui uma localização definida por uma referência à superfície da Terra. Dependendo da escala do mapa onde é apresentada, a entidade geográfica pode ser representada por um objeto espacial distinto, ou seja, dependendo da escala de representação, um edifício pode ser representado por um ponto ou um polígono (Couclelis, 1992; Longley et al, 2005). É possível também definir geo-objetos interconectados topologicamente, formando redes. Os componentes de redes são representados usando nós e arcos, também localizados espacialmente. Nós e arcos compartilham a representação geométrica com pontos e linhas, porém têm o papel adicional de materializar as interconexões topológicas entre os elementos. Por exemplo, na representação do sistema viário de uma cidade, podem ser usados nós para representar os cruzamentos entre vias e arcos para indicar os trechos de vias entre cruzamentos (Câmara, 1995 e 2005).

No modelo de geocampos a realidade é simulada pela distribuição contínua de fenômenos no espaço, como por exemplo na representação de precipitação, temperatura, tipo de solo e relevo de uma região. Naturalmente, não é possível medir esses fenômenos em todos os pontos do espaço, sendo as representações formadas por amostragem (medições localizadas) e interpolação. Segundo Borges et al (2005) e Vinhas (2006), os geocampos possuem representações sofisticadas, podendo ser classificados nos seguintes tipos:

- Grades regulares (ou imagens, ou ainda matrizes): o geocampo é representado por um conjunto de células retangulares com um único valor por célula, representando o valor do geocampo na extensão da célula;
- Pontos amostrais: o geocampo é representado apenas em localizações pontuais conhecidas;
- Isolinhas: o geocampo é representado por linhas com valor constante no geocampo;
- Subdivisões planares: o geocampo é representado por um conjunto de polígonos adjacentes entre si;
- Malhas triangulares irregulares ou TINs (*triangulated irregular networks*): representam o geocampo por um conjunto de triângulos que cobrem totalmente a área do geocampo e não se superpõem. São formados por conexões entre amostras do valor do atributo, com distribuição espacial irregular via triangulação.

As representações de geocampos e geo-objetos estão no nível conceitual, ou de abstração mais alta. Esses conceitos são mapeados para representações físicas que combinam uma forma geométrica (por exemplo, sequências de pares de coordenadas geográficas ou matrizes de

pixels), restrições de integridade espaciais e semânticas, além de características descritivas alfanuméricas (atributos, equivalentes aos utilizados em bancos de dados convencionais) (Câmara, 1995 e 2005). Os programas computacionais de geoprocessamento mais completos, como os utilizados nessa tese, são sistemas capazes de tratar dados representados dessa forma, permitindo a integração de geocampos e geo-objetos através de operações que combinam ou transformam dados na medida das necessidades de cada aplicação.

Os Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) buscam simular a realidade do espaço geográfico, permitindo o armazenamento, manipulação e análise de dados geográficos num ambiente computacional, utilizando as representações apresentadas anteriormente. Esses dados representam objetos e fenômenos em que a localização geográfica é uma característica inerente à informação e é indispensável para investigá-la (Davis e Fonseca, 2001; De By et al, 2001; Longley et al, 2005).

Os SIGs são recursos tecnológicos, materializados em pacotes de software comerciais ou *open source*, tais como ArcGIS, Idrisi, MapInfo, Grass, Manifold, Quantum e Spring. Esses produtos, entre outros, têm evoluído significativamente ao longo das últimas duas décadas, pela incorporação de recursos mais sofisticados de captura e armazenamento de informação geográfica.

Com a evolução dos aplicativos computacionais ocorrida na última década, ferramentas capazes de desenvolver representações realistas de processos espaço-temporais têm sido desenvolvidas, permitindo a simulação de mudanças no uso e ocupação do solo ao longo do tempo. Um dos principais desenvolvimentos neste sentido tem sido a integração de SIGs a modelos dinâmicos que utilizam autômatos celulares (White e Engelen, 1997; Pedrosa e Câmara, 2003; Eastman, 2009).

Autômatos celulares aplicados à simulação de áreas urbanas

Na maioria dos SIGs disponíveis as informações são incluídas e alteradas ao longo do tempo, com o histórico dessas transformações não sendo mantido. Este problema vem recebendo uma atenção crescente devido à necessidade de um melhor entendimento dos processos geográficos e das relações de causa e efeito entre as atividades humanas e o ambiente. A necessidade dos dados geográficos estarem qualificados com base no tempo se deve à necessidade de registro de estados passados e presentes, para simular estados futuros, possibilitando o estudo da evolução dos fenômenos analisados (Clarke et al, 1994; White e Engelen, 1997; Pedrosa e Câmara, 2003).

Para tanto, os sistemas de inteligência artificial que utilizam a modelagem dinâmica, construídos a partir de orientações teóricas delineadas pela teoria de Sistemas Complexos, são amplamente aceitos como uma tecnologia que oferece caminhos para simular a complexidade presente nos estudos urbanos (Almeida, 2003; Billari et al, 2003a e 2005; Pedrosa e Câmara, 2003). Pretende-se, com essa tese, mostrar como a inteligência artificial contribui para a modelagem da dinâmica urbana e, conseqüentemente, como os estudiosos de população podem estruturar esse conhecimento e escolher a melhor ferramenta de análise.

A integração de SIGs e ACs deve-se principalmente à possibilidade de compatibilizar representações espaciais, dado que estes permitem a dinamização da análise espacial. Os SIGs disponibilizam suas funcionalidades para a produção de dados dos ACs e para a análise dos resultados de simulações dos mesmos (Clarke et al, 1994; Wagner, 1997; Batty et al, 1999; Leão, 2002; Liu, 2008).

O autômato celular pode ser definido como um sistema dinâmico e discreto cujo comportamento é determinado a partir de relações locais com as células da vizinhança imediata. Um modelo AC representa o espaço na forma de grades regulares, no qual cada célula possui somente um estado por vez, dentro de uma série de estados que definem os atributos do sistema, que podem mudar ao longo do tempo. A transformação do estado de uma célula ocorre a partir da situação dos estados das células na vizinhança, o que é denominado de regra de transição (Couclelis, 1989; White e Engelen, 1997; Clarke et al, 1994; Wagner, 1997; Batty et al, 1999). O surgimento dos ACs remonta à década de 1940, quando Stanislaw Ulam estudou o crescimento de cristais no Laboratório Nacional de Los Alamos, modelando-os a partir do uso de uma grelha. Simultaneamente, John von Neumann, colega de Ulam em Los Alamos, trabalhava em sistemas auto-replicativos e encontrava dificuldades em operacionalizar o seu modelo inicial de um robô que fosse capaz de se copiar sozinho a partir de um conjunto de peças separadas. Ulam o aconselhou a se inspirar nos seus trabalhos, o que conduziu von Neumann a conceber um modelo matemático abstrato para seu problema. O resultado foi chamado de “copiador e construtor universal”, o primeiro AC, baseado numa grelha com duas dimensões onde cada célula podia estar em um estado, de 29 possíveis (Wolfram, 1984).

Em 1970, o matemático John Conway desenvolveu o exemplo mais conhecido de AC, denominado Jogo da Vida. O jogo é formado por regras simples que, aplicadas repetidamente sobre estados aleatórios, produzem resultados semelhantes à forma como certos sistemas evoluem no mundo real. Neste jogo, o espaço é formado por uma grade de células, sendo que algumas estão vivas, enquanto outras estão mortas. Dado um estado inicial aleatório, a cada geração, novas células nascem e morrem. O que determina o estado de uma célula é sua

vizinhança que, no jogo, é definida por quatro células adjacentes, que atendem às regras: 1) Qualquer célula viva com menos de dois vizinhos vivos morre de solidão; 2) Qualquer célula viva com mais de três vizinhos vivos morre de superpopulação; 3) Qualquer célula com exatamente três vizinhos vivos se torna uma célula viva; 4) Qualquer célula com dois vizinhos vivos continua no mesmo estado para a próxima geração (Wolfram, 1984; Pedrosa e Câmara, 2003 e 2004; Soares-Filho et al, 2004).

A introdução dos ACs na Geografia Quantitativa deu-se principalmente a partir do trabalho de Waldo Tobler, atualmente na Universidade da Califórnia – Santa Barbara mas que na década de 1970 atuava na Universidade de Michigan. Neste local, Arthur Burks e o seu Grupo de Lógica da Computação aplicavam as teorias sobre auto-reprodutibilidade das máquinas, propostas durante a década de 1930 pelos precursores da computação digital, Alan Turing e John von Neumann, este último, ex-professor e colega de Burks. Na década de 1970, Waldo Tobler começou a explorar os modelos de autômatos em sistemas geográficos, levando à publicação dos artigos “*A computer movie simulating urban growth in the Detroit Region*” em 1970 e “*Cellular Geography*” em 1975. Na década de 1980, influenciada por Tobler, a pesquisadora Helen Couclelis deu continuidade aos estudos de autômatos, que se consolidaram até o final da década, quando as aplicações de autômatos passaram a ser dotadas de aprimoramentos conceituais, como as noções de fractais, entropia e criticalidade (Tobler, 1970 e 1979; Batty et al, 1997; Almeida, 2003; Liu, 2008).

A FIG. Figura 1, adaptada de Leão (2002), Polidori (2004) e Kuhn (2005), apresenta a lógica de funcionamento de um autômato celular básico e ilustra sua regra de transição. Primeiramente, é apresentado um estado inicial (t), que consiste na distribuição espacial das células nas categorias ‘vazio’ ou ‘ocupado’. Depois é apresentado o estado destas células em um intervalo de tempo ($t+1$ e $t+2$). Estas sequências são o resultado da aplicação da regra de transição no espaço celular. Os ACs analisam a vizinhança de cada célula ‘vazia’, e de acordo com a regra, se existirem três ou mais células ‘vazias’ na vizinhança, a célula central é convertida de ‘vazia’ para ‘ocupada’, ou caso contrário, ela permanece ‘vazia’. A simulação é finalizada quando todas as células do espaço geográfico são analisadas e adequadas à regra de transição, gerando um novo estado global que se torna a base para a próxima simulação (Leão, 2002; Liu, 2008).

São diversas as aplicações dos modelos integrados SIG-AC para o planejamento territorial e ambiental, como a simulação da expansão de manchas urbanas, de incêndios florestais, de áreas agrícolas, dos impactos geográficos de mudanças climáticas, do desmatamento e das mudanças

no uso e ocupação do solo, dentre outros (Clarke et al, 1994; Sietchiping, 2004; Polidori, 2004; Kuhn, 2005; Eastman, 2009).

Fonte: Adaptado de Leão (2002), Polidori (2005) e Kuhn (2005).

Figura 1 – Componentes e processo de transição de um autômato celular

Nos últimos anos, diversos estudos de expansão urbana via ACs tem sido realizados por estudiosos de população. A título de ilustração, na literatura internacional, Michael Batty tem realizado estudos da expansão urbana envolvendo teorias de modelagem urbana (Batty, 1976), geometria fractal urbana (Batty e Longley, 1994) e simulações via ACs (Batty et al, 1999; Batty, 2006, 2007 e 2011). Clarke e Gaydos (1998) simularam a expansão populacional nas áreas costeiras de São Francisco e Washington/Baltimore, a partir de dados históricos de crescimento urbano. White e Engelen (1993 e 1997) utilizaram ACs para a construção de um modelo integra(do de transição do uso do solo urbano. Messina e Walsh (2001a, 2001b, 2005) utilizaram ACs para simular o uso e ocupação do solo na Amazônia Equatoriana. Billari e Prskawetz (2003a) organizaram um livro tratando da modelagem computacional de agentes aplicada à demografia. Rindfuss et al (2004) desenvolveram uma pesquisa de simulação de mudanças no uso do solo, a partir da junção de ACs, redes neurais e modelos de agentes. Mantelas et al (2007, 2008 e 2010) utilizaram ACs para criar cenários de expansão urbana na Grécia. De forma similar, na Arábia Saudita, Al-Ahmadi et al (2009) trabalham com ACs e

lógica fuzzy para simular o crescimento urbano e populacional local. Yan Liu (2008) lançou um livro em que discute aspectos teóricos e metodológicos da modelagem de áreas urbanas com ACs, utilizando Sidney (Austrália) como estudo de caso.

Na literatura nacional, os pesquisadores do INPE são os que mais têm utilizado ACs em estudos populacionais. Almeida (2003) simulou, em sua tese de doutorado, mudanças de uso do solo urbano em Bauru e Piracicaba (SP). Almeida et al (2005 e 2007) apresentaram modelos que utilizam ACs para simular mudanças no uso e ocupação do solo, voltados para o planejamento urbano. Pedrosa (2003) trabalhou com o ambiente computacional TerraML, que permite a modelagem dinâmica baseada em ACs, tomando como estudo de caso a Amazônia. Carneiro (2006) também desenvolveu sua tese utilizando a região amazônica como unidade de análise, onde os ACs são utilizados no modelo Nested-CA, voltado para a simulação de mudanças no uso e cobertura do solo em múltiplas escalas. Além das referidas publicações, existem capítulos de livros divulgados pelo INPE, que tratam do uso de ACs para simulações espaço-temporais, como por exemplo, os textos de Pedrosa e Câmara (2003 e 2004).

Soares Filho et al (2002) desenvolveram o software Dinamica que utiliza ACs para a modelagem da dinâmica da paisagem. Polidori (2004) desenvolveu em sua tese o software Saci, que utiliza ACs para simular o crescimento urbano de Pelotas (RS). Furtado e Ruiz (2006) simularam com ACs a organização espacial urbana a partir da renda fundiária, para o município de Belo Horizonte. Bastos (2007) simulou com ACs o crescimento urbano de Bauru (SP). Por fim, o Plano Diretor da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI, 2011) apresentou uma metodologia desenvolvida pelo autor desta tese, na qual foi possível desenvolver simulações de cenários de expansão da mancha urbana da RMBH em 2023 e 2050 utilizando ACs. Os resultados serviram de subsídio para o desenvolvimento desta pesquisa, que apresenta um refinamento da metodologia supracitada.

Diversos SIGs atualmente utilizados e implementados segundo diferentes paradigmas computacionais apresentam uma interface bastante complexa para o uso de ACs por um usuário comum². Foi escolhido, para as simulações realizadas nesta tese, o aplicativo Land Change Modeler (LCM), que permite a utilização dos ACs para modelagem dinâmica do uso e ocupação do solo e possui uma interface amigável, voltada para o usuário comum de SIGs (Eastman, 2009; Umbelino e Barbieri, 2010). Vale ressaltar que, para realizar uma simulação em qualquer

² Descrições detalhadas de modelos computacionais que utilizam ACs foram apresentadas por EPA (2000), Umbelino e Barbieri (2010), Costa (2010) e Furtado e Delden (2011).

programa que utilize ACs, toda a base de dados deve estar compatibilizada, ou seja, os arquivos georreferenciados devem ter os mesmos parâmetros espaciais e sistema de referência como: projeção e extensão espacial, escala, tamanho dos pixels e o mesmo número de linhas e colunas da imagem raster. Caso não haja esta simetria para cada camada de informação, os autômatos celulares não podem ser utilizados com precisão (Eastman, 2009).

O Land Change Modeler é um aplicativo comercial desenvolvido pelo Clark Labs que trabalha dentro da arquitetura dos programas Idrisi e ArcMap, permitindo a análise de mudanças na cobertura do solo e a simulação de cenários futuros. A principal utilização do LCM é para a conservação da biodiversidade, embora ele se adeque perfeitamente a outras demandas de planejamento territorial. O LCM é um aplicativo robusto, estável, de fácil utilização e possui um eficiente suporte técnico, sendo organizado em torno das seguintes ferramentas: análise de mudanças no uso do solo, projeção de mudanças no uso do solo, avaliação de impactos para o habitat e biodiversidade e o planejamento de intervenções em áreas de interesse. Por ser um programa comercial integrado a dois grandes pacotes de mapeamento (ArcGIS e Idrisi), o LCM tem sido amplamente utilizado, principalmente em trabalhos técnicos de estudos ecológicos. A ferramenta “Projeção de Mudanças”, adequada para o desenvolvimento metodológico realizado nos artigos 1 e 2 dessa tese, permite simular cenários futuros a partir do comportamento passado da cobertura do solo, inserindo-se variáveis restritivas e variáveis estimuladoras da expansão de cada classe de cobertura do solo, sendo que estas podem ser ambientais ou socioeconômicas. A projeção se baseia em uma mudança dinâmica entre dois pontos no tempo, que permite a criação de modelos simuladores de uma determinada data futura.

Os padrões das mudanças podem ser modelados através de uma análise da cadeia de Markov ou pela elaboração de uma Matriz de Probabilidade de Transição entre as classes (por exemplo, a probabilidade de uma área de cerrado virar uma área urbana ou vice-versa). O LCM permite a especificação do número de estágios de reavaliação durante o qual as variáveis dinâmicas são atualizadas. Em cada estágio, o sistema também verifica a presença do planejamento de intervenções, que são os parâmetros que podem alterar o curso do desenvolvimento do processo de previsão de mudança (por exemplo, a implantação de uma rodovia no local analisado, a partir de um determinado período). As intervenções também incluem variáveis restritivas (áreas de preservação, corpos d’água, áreas de restrições legais) e estimuladoras (rodovias, loteamentos, zonas de aquecimento econômico, dentre outros).

Diferente dos outros programas apresentados por Costa (2010) e Umbelino e Barbieri (2010), o LCM, além de permitir a criação de um cenário rígido (*Hard Prediction*), também apresenta um módulo de criação de um cenário suavizado (*Soft Prediction*) (FIG **Erro! Fonte de**

referência não encontrada.) Neste último, os locais com maior probabilidade de mudança são apresentados de forma mais abrangente, ou seja, apresentando maior vulnerabilidade à mudança de classe do solo. A lógica da mudança na previsão de cobertura do solo do LCM é elaborada a partir da aquisição de dois mapas de cobertura do solo, em datas diferentes (tempo 1 e tempo 2), com o objetivo de prever como a cobertura do solo será no futuro (tempo 3). Dentro da programação do LCM, isso é realizado em duas grandes fases: o Sub-Modelo de Potencial de Transição e o Modelo de Previsão de Mudança de Estágio (Eastman et al, 1995; Eastman, 2009).

O Sub-Modelo de Potencial de Transição utiliza o método *Multi-Layer Perceptron* (MLP), que gera a probabilidade de transição utilizando o princípio das Redes Neurais. Este método é utilizado para reconhecer padrões de evolução entre o tempo 1 e o tempo 2, através da amostragem de áreas que sofreram transição e áreas que eram passíveis de mudanças e não sofreram transição. De forma complementar, o Modelo de Previsão de Mudança de Estágio especifica em qual data futura a transição ocorrerá³. Na primeira etapa, o usuário especifica no sub-modelo as classes de transição que o interessam (por exemplo, cerrado e mancha urbana) e especifica as variáveis que levam ao tipo de transição em curso. Por exemplo, para determinar o potencial de um empreendimento, pode-se considerar a inclinação do terreno, a distância aos corpos d'água e a distância às estradas. Na segunda etapa, o modelo irá prever, para uma data futura, a atribuição da mudança na cobertura do solo. Em suma, o modelo vai determinar quais mudanças ocorreram entre o tempo 1 e o tempo 2, como as variáveis adicionais influenciarão nas mudanças futuras e calcular como ocorrerá a transição para o tempo 3 (FIG. Figura 2).

Figura 2 – Estrutura de funcionamento do LCM para mudança na previsão de cobertura do solo

A fim de tornar o modelo mais robusto, o aplicativo LCM permite ao usuário incluir variáveis de restrições e de incentivos, tais como mapas de zoneamento urbano e mudanças planejadas (cálculo de variáveis dinâmicas) como, por exemplo, novas estradas e empreendimentos. Cada uma dessas opções pode ser usada de forma isolada ou integrada, determinadas a partir dos pressupostos metodológicos da simulação. Variáveis de restrições podem incluir Unidades de

³ Mais informações sobre as métricas de simulação do LCM podem ser encontradas em Atkinson et al (1997), Chan et al (2001), Civco (1993), Richards e Jia (1999), Tso e Mather (2001).

Conservação, áreas de restrições legais e corpos d'água. Mesmo que haja potencial para a mudança, o modelo não se expandirá para estas áreas. Por outro lado, incentivos como isenções fiscais para o desenvolvimento de determinadas áreas ou a criação de novas rodovias dá às áreas um maior potencial para a mudança (FIG. Figura 3).

Figura 3 – Estrutura de funcionamento do LCM com a incorporação de variáveis dinâmicas adicionais para mudança na previsão de cobertura do solo

Materiais e Métodos

O exercício metodológico integra dados demográficos com dados de imagens noturnas, que podem ser utilizadas como indicadores de áreas urbanas (Umbelino, 2012; Seto et al, 2015).

A metodologia integra dados de população urbana apresentados em UN (2014), com dados de imagens orbitais do projeto Nighttime Lights Time Series (NGDC, 2016). Este projeto possui uma série histórica de imagens noturnas (1993 a 2013) que mensura a cada ano, a quantidade e intensidade de luz emitida durante a noite no globo terrestre. As imagens de satélite possuem uma resolução espacial de 900 metros e possibilitam uma série de análises espaciais sobre os vetores de expansão urbana. Cada pixel possui uma escala de intensidade de luz com variação de 1 a 63, a qual 63 corresponde a maior intensidade de luz. Para áreas urbanas, foram selecionados os pixels com intensidade acima de 30, conforme sugerido por Umbelino (2012). O processamento destas informações permitiu analisar a área ocupada por luzes, aqui considerada como área urbana, em toda a América Latina em grades de 900m x 900m entre 1993 e 2013.

A proposta metodológica foi aplicada em 14 regiões da América Latina, onde a integração de dados demográficos e geotecnologias permitiu espacializar com maior precisão a localização de pessoas nestes locais em 1993, 2000, 2010 e 2013, bem como simular um cenário de expansão urbana para 2016 e 2020, como proposto por Umbelino (2012).

As informações adquiridas passaram por um processo de compatibilização, processamento, análise e modelagem utilizando os programas ArcGIS 10, MapInfo 10 e Idrisi 16. Os dados georreferenciados foram ajustadas à projeção CGS/Datum SIRGAS 2000 (EPSG:4674) e tiveram seu limite geográfico adaptado de forma a corresponder à delimitação da América Latina. Para a simulação da ocupação urbana em 2016 e 2020, as bases digitais foram processadas no módulo Land Change Modeler (LCM) do IDRISI 16, onde foi criado um cenário de expansão horizontal da mancha urbana em 2013, tomando-se como base sua evolução no período 1993-2000-2010. Os resultados simulados passaram por um processo de calibração, que consistiu no ajuste do cenário, para que o mesmo apresentasse uma resposta próxima à mancha urbana real verificada em 2013, o que permitiu simular a probabilidade dos pixels tornarem-se urbanos em 2016 e 2020 (EASTMAN, 2009, UMBELINO, 2012).

As informações de área urbana em km², população urbana e densidade populacional (habitantes por km²) foram montadas em uma tabela do Excel, que permitiu analisar as correlações entre a expansão das cidades e o crescimento populacional urbano.

Resultados e discussão

A Figura 1 ilustra os resultados espaciais obtidos nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, onde é possível observar a ocupação da mancha urbana no passado, sobreposta com a simulação para 2016 e 2020.

Figura 4 – Mapeamento e simulação da mancha urbana no período 1993-2020

A Tabela 1 apresenta a evolução da área urbana e da densidade populacional (habitantes por km²) entre 1993 e 2020. Os resultados mostraram alta correlação entre os dados censitários e os dados de ocupação espacial entre anos de 1993 e 2013, o que permitiu espacializar a população de cada região para os anos 2016 e 2020.

Tabela 1 – Área urbana e densidade populacional no período 1993-2020

País/Região	Área urbana em km ²						Densidade populacional urbana (hab/km ²)					
	1993	2000	2010	2013	2016	2020	1993	2000	2010	2013	2016	2020
Argentina	10.629	17.448	23.350	27.585	27.627	36.068	2.804	1.885	1.573	1.374	1.414	1.123
Bolívia	962	1.253	2.097	2.435	2.707	2.902	4.411	4.192	3.218	2.967	2.851	2.892
Brasil	31.867	51.734	73.226	84.757	98.362	113.156	3.754	2.739	2.248	2.013	1.793	1.620
Chile	2.461	4.083	5.894	7.087	7.145	8.502	4.759	3.258	2.578	2.217	2.269	1.980
Colômbia	5.313	6.997	8.818	10.125	12.832	13.790	4.633	4.110	3.952	3.622	2.996	2.954
Equador	1.723	2.758	4.796	5.875	6.706	7.242	3.569	2.740	1.961	1.696	1.571	1.563
Paraguai	773	1.357	1.996	2.334	2.432	2.754	3.012	2.182	1.893	1.724	1.761	1.686
Peru	1.821	2.959	4.546	5.516	6.509	7.184	8.886	6.418	4.951	4.293	3.825	3.689
Uruguai	883	1.451	1.792	2.144	2.212	2.665	3.238	2.107	1.777	1.510	1.485	1.254
Venezuela	9.411	11.320	15.045	19.318	21.173	22.252	1.922	1.897	1.714	1.399	1.334	1.341
América Central	2.779	4.435	6.043	7.048	8.752	9.781	5.338	4.178	4.010	3.721	3.234	3.182
Caribe	6.408	9.375	11.696	12.450	13.255	15.399	3.272	2.512	2.403	2.366	2.320	2.099
México	22.301	30.346	38.302	41.275	46.927	53.679	2.984	2.558	2.395	2.332	2.146	1.980
Guianas	174	323	529	584	642	696	3.398	2.026	1.441	1.358	1.285	1.249
América Latina	97.504	145.838	198.129	228.534	257.279	296.069	3.472	2.717	2.360	2.139	1.981	1.811

Nota: Por limitação de espaço, os 48 países da América Latina foram condensados em 14 regiões. Todos os países do Caribe e América Central foram somados em regiões homônimas. Guiana, Guiana Francesa e Suriname foram somados na região 'Guianas'.
Fonte dos dados básicos: NGDC, 2016; United Nations, 2014.

Os dados sugerem que a tendência de expansão urbana é generalizada em toda a América Latina e no presente e curto prazo tende a ocorrer em uma intensidade maior que o crescimento populacional urbano. Fazendo uma análise da Taxa de Crescimento Geométrico (TCG) da população urbana e das cidades no período 2000-2010, verificou-se que a população urbana da América Latina cresceu a uma taxa de 1,7% ao ano, enquanto as cidades se expandiram a uma taxa de 3,1% ao ano. Para o período 2010-2020, estima-se que o crescimento populacional latino-americano reduzirá para 1,4% ao ano (UN, 2014), enquanto que a simulação espacial aponta no mesmo período o crescimento das cidades a um ritmo de 4,1% ao ano.

Conclusão

A produção de informações prospectivas detalhadas no espaço passa a ser algo primordial para o planejamento da ocupação humana, uma vez que existe uma carência de informações sobre os vetores e ritmos de expansão das cidades. Este trabalho apresenta ferramentas computacionais que utilizam geotecnologias úteis para o monitoramento e investigação da ocupação urbana, assim como das tendências de expansão. Para pesquisas específicas nessa escala de análise, o uso de Sistemas Complexos representados a partir de autômatos celulares permitiu um alto nível de detalhamento para simulações da evolução da mancha urbana. Pretende-se demonstrar, dessa forma, a utilidade dessa proposta metodológica como instrumento de geração de informações passíveis de incorporação em estratégias de planejamento de curto, médio e longo prazos.

Deve-se mencionar uma importante limitação da metodologia: a dificuldade de replicação do modelo em grandes áreas, em função da dificuldade de obtenção de bases com alta resolução espacial, bem elaboradas e compatíveis entre os países analisados. A qualidade dessas

informações é o quesito principal para a garantia e refinamento dos pressupostos elaborados, assim como a confiabilidade do resultado final da simulação.

Apesar da crescente demanda pela utilização dos SIGs e simulações espaciais em pequenas áreas, o seu pleno domínio e utilização em planejamento é um dos desafios mais expressivos da atualidade na demografia aplicada (Torres, 2006). Nesse sentido, este artigo propõe avanços metodológicos relativos à demanda pela criação de instrumentos eficientes de planejamento na escala intrametropolitana, que possam minimizar os desequilíbrios causados pela expansão urbana desordenada do passado, e que possibilitem estudos preditivos e integrados de fatores ambientais, socioeconômicos e demográficos na representação da dinâmica espacial.

Por ser uma ferramenta de alto desempenho e com aplicação direta na simulação de mudanças na ocupação urbana, acredita-se que a modelagem dinâmica via ACs possa ter maior difusão e aplicabilidade nas diversas subáreas da demografia. Como demonstrado, é possível que um demógrafo com noções intermediárias de geoprocessamento crie simulações dentro da sua região de estudo, através da modelação de fenômenos de natureza variada, que ajudem na tomada de decisões.

Estudos de estimativas e projeções demográficas como os desenvolvidos neste trabalho podem levar ao aperfeiçoamento das decisões relativas ao planejamento urbano pelos gestores públicos que desconsideram simulações da ocupação urbana e até mesmo o contingente domiciliar e populacional (UNFPA, 2011, Umbelino, 2012, Seto et al, 2015).

Este trabalho aponta como a demografia pode avançar nessa linha de pesquisa através da apresentação de uma metodologia que permite estimar com maior precisão a quantidade e a localização de pessoas dentro de cada país, bem como projetar estas informações e simular um cenário de expansão da população latino-americana até 2020. A metodologia pode ser aplicada em diversas escalas e trabalhos futuros podem explorar melhor os resultados dentro do contexto de cada país.

Referências bibliográficas

AL-AHMADI, K. et al. A Fuzzy Cellular Automata Urban Growth Model (FCAUGM) for the City of Riyadh, Saudi Arabia. Part 2: Scenario Testing. *Applied Spatial Analysis and Policy*. v.2, p.85-105. 2009.

ALMEIDA, C. Modelagem da dinâmica espacial como uma ferramenta auxiliar ao planejamento: simulação de mudanças de uso da terra em áreas urbanas para as cidades de Bauru e Piracicaba (SP). 2003. 351f. Tese (Doutorado em Sensoriamento Remoto) - Divisão de Processamento de Imagens, INPE, São José dos Campos, 2003.

- BASTOS, A. Simulação de uso do solo urbano utilizando uma abordagem baseada em Sistemas Multiagentes Reativos. 2007. 77f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação). Programa de Pós-Graduação em Computação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2007.
- BATTY, M. Cities and Complexity: Understanding Cities with Cellular Automata, Agent-Based Models, and Fractals. Cambridge: MIT Press, 2005. 589p.
- BATTY, M. et al. Modeling Urban Dynamics through GIS-Based Cellular Automata. Computers, Environments and Urban Systems. v.23, n.3, p.205-233. 1999.
- BILLARI, F., PRSKAWETZ, A. Agent-Based Computational Demography – Using simulation to improve our understanding of demographic behaviour. Heidelberg: Physica-Verlag, 2003a. 210p.
- BILLARI, F., PRSKAWETZ, A. Studying population dynamics from the bottom-up: the crucial role of agent-based computational demography. In: INTERNATIONAL UNION FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF POPULATION, 25, 2005, Tours, France. Anais eletrônicos. Tours, France: IUSSP, 2005. Disponível em: <<http://iussp2005.princeton.edu/download.aspx?submissionId=51988>>. Acesso em: 28 fev. 2011.
- BORGES, K. et al. Modelagem conceitual de dados geográficos. In: CASANOVA, M. et al (Orgs.). Bancos de Dados Geográficos. Curitiba: EspaçoGeo, 2005. p.83-136.
- CÂMARA, G. Modelos, Linguagens e Arquiteturas para Bancos de Dados Geográficos. 1995. 264 f. Tese (Doutorado em Computação Aplicada). Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 1995.
- CÂMARA, G. Representação computacional de dados geográficos. In: CASANOVA, M. et al (Orgs.). Bancos de Dados Geográficos. Curitiba: EspaçoGeo, 2005. p.1-44.
- CÂMARA, G., DAVIS, C. Introdução. In: CÂMARA, G. et al (Orgs.). Geoprocessamento: Teoria e Aplicações. São José dos Campos: INPE, 1999. p.1-5. Disponível em <<http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/index.html>>. Acesso em: 12 set. 2008.
- CÂMARA, G., MONTEIRO, A. Conceitos básicos em ciência da geoinformação. In: CÂMARA, G. et al (Orgs.). Geoprocessamento: Teoria e Aplicações. São José dos Campos: INPE, 1999. p.1-5. Disponível em <<http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/introd/index.html>>. Acesso em: 12 set. 2008.
- CLARKE, K. et al. A cellular automaton model of wildfire propagation and extinction. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. v.60, n.11, p.1355-1367. 1994.
- COSTA, J. Criação de cenários de expansão urbana com recurso a autómatos celulares no apoio ao planeamento e gestão territorial: Cabeceiras de Basto (Norte de Portugal). 2010. 126f. Dissertação (Mestrado em Sistemas de Informação Geográfica e Ordenamento do Território) - Departamento de Geografia, Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2010.
- COUCLELIS, H. People manipulate objects (but cultivate fields): beyond the raster-vector debate in GIS. In: FRANK, A. et al (Eds.). Theories and methods of spatio-temporal reasoning in geographic space. Berlin: Springer, 1992. p.65-77.

DE BY, R. et. Al. Principles of Geographic Information Systems – An Introductory Textbook. Enschede: International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences, 2001. 490p.

EASTMAN, J. et al. Raster Procedures for Multi-Criteria/Multi-Objective Decisions. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. v.61, n.5, p.539-547. 1995.

EASTMAN, J. Idrisi Taiga Tutorial. Massachusetts: Clark Labs, 2009. 342p. Disponível em <www.clarklabs.org>. Acesso em 03 fev. 2010.

EASTMAN, J. Idrisi Taiga Tutorial. Massachusetts: Clark Labs, 2009. 342p. Disponível em <www.clarklabs.org>. Acesso em 03 fev. 2010.

KUHN, C. Uma análise sistêmica das transformações de uso do solo como suporte a decisão para o planejamento de Unidades de Conservação. Estudo de caso: Parque Nacional do Superagui – PR. 2005. 163f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Urbano e Regional) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós Graduação em Planejamento Urbano e Regional, Porto Alegre, 2005.

LEÃO, S. Spatial-temporal model for demand and allocation of landfills in growing urban regions. Department of Geomatics Engineering. 2002. 194f. Tese (Doutorado em Engenharia Geomática) – The University of Melbourne, Melbourne, Australia, 2002.

LIU, Y. Modelling Urban Development with Geographical Information Systems and Cellular Automata. New York: CRC Press, 2008. 188p.

LONGLEY, P. et al (Orgs.) Geographic Information Systems and Science. New York: John Wiley and Sons, 2005. 512p.

NGDC. Nighttime Lights Time Series: Version 4 DMSP-OLS. Boulder-Estados Unidos: NOAA's National Geophysical Data Center (NGDC), 2016. Disponível em: <<http://ngdc.noaa.gov/eog/download.html>>. Acesso em: 02 fev. 2016.

PEDROSA, B., CÂMARA, G. Modelagem Dinâmica e Geoprocessamento. São José dos Campos, 2004. In: Druck, S. et al (Eds.) Análise Espacial de Dados Geográficos. Brasília, Embrapa, 2004. p.1-39 Disponível em <<http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/cap6-dinamica.pdf>>. Acesso em 04 out. 2007.

PEDROSA, B., CÂMARA, G. Modelagem Dinâmica: conceitos básicos e exemplos de sistemas (Capítulo 1). In: CÂMARA, G., MONTEIRO, A. (Orgs). Introdução a Modelagem Dinâmica Espacial. Belo Horizonte: INPE, 2003. p.1-41.

POLIDORI, M. Crescimento urbano e ambiente: um estudo exploratório sobre as transformações e o futuro da cidade. 2004. 352f. Tese (Doutorado em Ecologia) - Programa de Pós Graduação em Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.

SETO, K. et al. 2015. Global Grid of Probabilities of Urban Expansion to 2030. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC). <http://dx.doi.org/10.7927/H4Z899CG>. Acesso em: 10 fev. 2016.

SIETCHIPING, R. A Geographic Information Systems and Cellular Automata-Based Model of Informal Settlement Growth. 2004. 272f. Tese (Doutorado em Geografia) - School of

Anthropology, Geography and Environmental Studies, University of Melbourne, Melbourne, 2004.

SOARES-FILHO B. et al. Modelagem de dinâmica de paisagem: concepção e potencial de aplicação de modelos de simulação baseados em autômato celular. In: ALBENAZ, A. et al (Eds.) Ferramentas para modelagem da distribuição de espécies em ambientes tropicais. Belém: Editora Museu Paraense Emílio Goeldi, 2004. p.74-86.

TOBLER, W. A computer movie simulating urban growth in the Detroit Region. *Economic Geography*. v.46, n.2, p.234-240. 1970.

TOBLER, W. Cellular Geography. In: GALE, S., OLSSON, G. (Eds.) *Philosophy in Geography*. Dordrecht: D. Reidel, 1979. p.379-386.

TORRES, H. Demografia urbana e políticas sociais. *Revista Brasileira de Estudos de População*. v.23, n.1, p.27-42. 2006.

UMBELINO, G. Simulações de distribuição espacial domiciliar e projeções demográficas intraurbanas com apoio de geotecnologias. 2012. 193f. Tese (Doutorado em Demografia) – Cedeplar, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2012.

UMBELINO, G., BARBIERI, A. Uso de autômatos celulares em estudos de população, espaço e ambiente. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS POPULACIONAIS, 17, 2010, Caxambu. Anais eletrônicos. Caxambu: ABEP, 2010. Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2010/docs_pdf/eixo_2/abep2010_2432.pdf>. Acesso em: 25 set. 2011.

UNFPA. Relatório sobre a Situação da População Mundial 2011. Brasília: UNFPA, 2011.

UNITED NATIONS. World Urbanization Prospects: The 2014 Revision. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Disponível em: <<http://esa.un.org/unpd/wup/CD-ROM>>. Acesso em: 02 fev. 2016.

VINHAS, L. Um subsistema extensível para o armazenamento de geocampos em bancos de dados geográficos. 2006. 114f. Tese (Doutorado em Computação Aplicada) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2006.

WAGNER, D. Cellular automata and geographic information system. *Environment and Planning*. v.24, n.5, p.193-204. 1997.

WHITE, R., ENGELEN, G. Cellular automata as the basis of integrated dynamic regional modeling. *Environment and Planning B: Planning and Design*. v.24, n.2, p.235-246. 1997.

WHITE, R., ENGELEN, G. Cellular automata as the basis of integrated dynamic regional modeling. *Environment and Planning B: Planning and Design*. v.24, n.2, p.235-246. 1997.

WOLFRAM, S. Cellular Automata as Models of Complexity. *Nature*. v.311, p.419-424. 1984. Disponível em <<http://www.stephenwolfram.com/publications/articles/ca/84-cellular/>>. Acesso em 04 abr. 2010.